

O‘ZBEKISTONDA CHO‘LLANISHNING IQTISODIY ZARARLARI VA UNING OLDINI OLISHNING SAMARALI USULLARI

Berdiqulova Madina Zokir qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

madinaberdiqulova02@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda sodir bo‘layotgan cho‘llanishning insoniyatga keltirayotgan iqtisodiy zararlari, shu jumladan, bugungi kunda global muammoga aylangan Orol bo‘yi muammosi yoritib berilgan. Shuningdek, bu kabi muammolarning oldini olishda innovatsion yondashuvlar asosida samarali yechimlardan foydalanish ko‘zda tutilgan.

Kalit so‘zlar: cho‘llanish, qurg‘oqchilik, Orolbo‘yi muammosi, iqtisodiy muammolar, samarali yechimlar, rekonstruksiya.

Аннотация. В данной статье освещается экономический ущерб, нанесенный опустыниванием Узбекистану, в том числе проблема Аральского залива, ставшая сегодня глобальной проблемой. Для предотвращения подобных проблем также планируется использовать эффективные решения, основанные на инновационных подходах.

Ключевые слова: опустынивание, засуха, проблема Аралбоя, экономические проблемы, эффективные решения, реконструкция.

Abstract. This article highlights the economic damage caused by desertification to Uzbekistan, including the problem of the Gulf of Aral, which has become a global problem today. It is also planned to use effective solutions based on innovative approaches to prevent such problems.

Key words: desertification, drought, Aralboi problem, economic problems, effective solutions, reconstruction.

Ma‘lumki, so‘nggi yillarda ekologiya va iqlimning sezilarli tarzda o‘zgarishi sayyoramizning ko‘plab hududlarida cho‘llanishga sabab bo‘lmoqda. Shu jumladan, bu muammo O‘zbekistonni ham chetlab o‘tgani yo‘q, ba‘zi hududlarda ro‘y berayotgan cho‘llanish respublikamizning barcha hududiga ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ta‘sir qilmoqda, ya‘ni qurg‘oqchilik natijasida ekinlar, meva va sabzavotlar, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ishlab chiqarish jarayonlariga sezilarli ta‘sir qilib, narxlarning oshib ketishi, aholini noroziligini keltirib chiqarmoqda.

O'zbekistonda cho'llanish 1990-yillardan boshlab sezilarli darajada oshib borgan. 1990-yildan 2015-yilgacha cho'llanish maydonining dinamik o'zgarishi (cho'l, sho'r-gidroksidli yerlar, cho'l va cho'lga aylangan yerlarni hisobga olgan holda) mos ravishda 64,66 foizdan 73,16 foizga oshdi. Buning natijasida hosil bo'lgan cho'l maydonlari, asosan, Amudaryo havzasi va Orol dengizi mintaqasiga to'g'ri kelmoqda.

1990-yildagi yengil, o'rtacha va og'ir cho'llanish zonalari sezilarli darajada "o'sish" tendensiyasini ko'rsatdi. Dastlabki yillarda 15,9 ming km² dan 21,1 ming km²gacha bo'lsa, 2000-yilda 21,4 dan 25,0 ming km²gacha o'sganligi qayd etildi. 2015-yilga kelib, o'ta og'ir cho'llanish hududlari "sekinlashuv" tendensiyasini ko'rsatgan.

So'nggi besh yilda O'zbekiston hukumati tomonidan suv yo'qotilishini kamaytirish va tuproq sho'rlanishini yumshatish maqsadida irrigatsiya va drenaj infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirildi. Hukumat irrigatsiya va drenaj infratuzilmasini rekonstruksiya qilish orqali har yili 10-15 ming gektar yerni tiklashni rejalashtirgan. Bunday ob'ektlarni qurish har gektariga 2000 AQSh dollari miqdorida baholanmoqda.

Cho'l yaylovlarni tiklash maqsadida yaylovlarda sho'r va qurg'oqchilikka chidamli navlarni ekish O'zbekistonning Qizilqum cho'lida o'tkazilgan sinovlarda istiqbolli natijalarni ko'rsatdi, bu yerda introduksiya qilingan navlar mahalliy navlardan sezilarli darajada ustun keldi. Acacia, Astragalus, Alhagi, Glycyrrhiza, Melilotus, Cicer, Vicia va Lathyrus kabi mahalliy qurg'oqchilikka va tuzga chidamli dukkakli o'simliklar bilan qayta ekish ham umid baxsh etadi va ular nisbatan og'ir yaylovlarni ushlab turishga qodir.

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Navoiy, Sirdaryo, Buxoro, Jizzax hamda Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida cho'llanish darajasi yuqoridir. Ma'lumki, O'zbekistonda olinadigan yer resurslarining 9,7%i sug'oriladigan yerlar, 1,7%i lalimikor, 3,2 %i o'rmonlar, 50,1 %i tabiiy yaylovlar, 35,3%i ishlatilmaydigan boshqa yerlarni tashkil qiladi. Cho'llanish jarayonida O'zbekistonga katta ta'sir etuvchi omillar, masalan: yaylov ishlab chiqish 44% chorva mollarining hisobiga haddan ko'p boqilishi, 25% butalarning chopilishi orqali ro'y bermoqda. Qolgan (qurg'oqchilik, shamol eroziyasi, sanoat- qurilish ishlari, iqlim o'zgarishlari, antropogen haqida, qachon moddalar, gidrometeorologik-geografik jihatdan) omillar 1/3 qismini tashkil etadi.

Birlashgan millatlar tashkiloti, Global ekologik jamg'arma va Yer resurlari, geodeziya, kartografiya, va davlat kadastri davlat qo'mitasining hamkorlikda

birlashma oshirilayotgan “O‘zbekistonning tog‘li, yarim cho‘l va cho‘l Landshaftlarida sug‘orilmaydigan qurg‘oqchil yerlarni shaxsiy ekspluatatsiya qilish haqida tabiiy resurslardan yuborilgan narsalarni kamaytirish” ga doir loyiha, shular jumlasidandir. 2014 - 2018 yillar yillarga mo‘ljallangani uchun u hisob Buxoro viloyatining Qorako‘l tumani va Jizzax viloyatining Zomin tumanida amalga oshirilmoqda. Bilamizki, Qorako‘l tumaning ko‘p qismi cho‘lda bo‘lib, iqlim sharoiti og‘ir, yozda Qizilqum cho‘llaridan tez-tez issiq garmsel shamollari esib, o‘simliklarning o‘shishiga ta’sir ko‘rsatadi.

Bugun Orolbo‘yi mintaqasini qayta tiklash muammolarini yengillashtirish, aholi salomatligi va genofondini saqlash, ekotizimlarni qayta tiklash va himoya qilish, aholining munosib hayot kechirishi uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Oktabr oyi oxirida Urganch shahrida «Orol dengizi mintaqasidagi ekologik ofat oqibatlarini yumshatish bo‘yicha hamkorlikni rivojlantirish» mavzusida bo‘lib o‘tadigan xalqaro konferensiya kun tartibiga aynan ushbu masalalar kiritiladi.

Xususan, Orolbo‘yida qum ko‘chkilarini mustahkamlash, Orolning qurigan qismidan havoga zaharli aerosol changlari ko‘tarilishini kamaytirish, cho‘l sharoitiga chidamli va ozuqa o‘simliklari ko‘chatlarini yetishtirish, dengizning qurigan qismini daraxtzor va butazorlarga aylantirish yuzasidan salmoqli ishlar amalga oshirildi. So‘nggi yillar davomida Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O‘rmon xo‘jaligi davlat qo‘mitasi va boshqa idoralar bilan hamkorlikda Orol dengizining suvi qurigan hududlarida jami 1 million 769 ming ga. maydonda o‘rmon-melioratsiya ishlari amalga oshirilib, 1 million 244 ming ga. maydonga aviatsiya, 405 ming ga. maydonga maxsus texnikalar, 19,4 ming ga. maydonga deltaplan yordamida cho‘l o‘simliklari urug‘lari, 90 ming ga. maydonga turli xil ko‘chatlar ekilgan. Bugunga qadar 403 nafar mutaxassis-ishchi hamda 136 ta burg‘ulash va boshqa maxsus texnika Qoraqalpog‘iston Respublikasining aholi va chorva uchun ichimlik suvi hamda oqar suv tanqis bo‘lgan hududlariga safarbar etilgan. Mazkur kuch-vositalar yordamida Qoraqalpog‘iston Respublikasining Mo‘ynoq, Bo‘zatov, Qorao‘zak va Taxtako‘pir tumanlaridagi 41 ta aholi punktida burg‘ulash orqali quduq qazish ishlari tashkil etildi. 26 ta ovul fuqarolar yig‘inlari hududidagi 103 ta nuqtada 15-500 metr chuqurlikdagi quduqlarni burg‘ulash ishlari natijasida mahalliy aholi ta’minoti hamda Orolbo‘yi hududini ko‘kalamzorlashtirish uchun 177 ta artizan quduqlari tayyorlanib, 10 mingdan ortiq aholi kafolatlangan suv manbai bilan ta’minlangan. Joriy yilda ham Orol dengizining suvi qurigan hududlarida “Yashil qoplamalar” himoya

oʻrmonzorlarini barpo qilish qilish boʻyicha jami 100 ming ga. reja qilingan. Bu borada keng koʻlamli ishlar bajarilmoqda.

Qisqacha qilib aytganda, choʻllanishning butun yer yuziga yetkazadigan zarari juda katta, buning oqibatida ifloslanish, oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari keskin darajada oshib ketishi, qurg oqchilik, aholi oʻrtasida bir qancha yuqumli yoki juda xavfli kasalliklarning tarqalishi, tabiatga kuchli zarar yetkazilishi, oʻsimlik va hayvonlar turlari qirilib ketishi kabi zararlar yetkazilishi mumkin. Bu muammolarning oldini olish uchun esa “Yashil makon”, “Obod mahalla” kabi loyihalarning kengaytirilishi ayni muddao boʻladi, buta, yarimbuta va daraxtlar ekib, choʻllanishning oldini olishda maʼlum bir maʼnoda oʻz hissamizni qoʻshishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Temirov Fazliddin, "Oʻzbekistondagi choʻllanishning iqtisodiy oqibatlari va qarshi kurashishning istiqbolli rejalari", Global dunyoda ilm-fan va taʼlimdagi innovatsion rivojlanishning zamonaviy trendlari 15 dekabr, 2022 yil.
2. Sayfiddinov Sh.S., Ashurmahmatov S.I "OʻZBEKISTONDA CHOʻLLANISH JARAYONI VA UNING OQIBATLARI", 13-14 dekabr, 2019-yil.
3. Sayfiddinov Sh.S., Ashurmahmatov S.I "OʻZBEKISTONDA CHOʻLLANISH JARAYONI VA UNING OQIBATLARI", 13-14 dekabr, 2019-yil.
4. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги, <https://uza.uz/oz/posts/orol-muammosini-bartaraf-etish-yo-lida>
5. <https://www.samdu.uz/uz/news/8824>
6. <https://ekolog.uz/185/>